

YEVROPA FONDLARIDAGI XORAZM ADABIY MANBALARI

Adambayeva Nargiza,

PhD, dotsent, Oriental universiteti Tillar – 2 kafedra

91 424 5115

Annotatsiya

Soʻnggi yillarda qadim tariximiz va boy madaniyatimizni tiklash, buyuk allomalarimiz qoldirgan ma'naviy merosni chuqur oʻrganish va targʻib qilish, yosh avlodni shu ezgu an'analar ruhida tarbiyalash boʻyicha koʻp xayrli ishlar qilindi. Navbat bu yoʻnalishdagi ishlarni sifat jihatidan yangi bosqichga koʻtarishga etib keldi. Ayniqsa, oliy ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalari oldida qadim qoʻlyozmalarimiz xazinasini boyitish, xorijda saqlanayotgan ilmiy merosimizni, buyuk mutafakkirlarimizning jahon ilm-fani va sivilizasiyasi rivojiga qoʻshgan beqiyos hissasini targʻib etish kabi dolzarb vazifalar turibdi.

Kalit soʻzlar: adabiy muhit, madaniyat, manba, qoʻlyozma, adabiyot, kutubxona, nasr, nazm.

Abstract

In recent years, much good work has been done to restore our ancient history and rich culture, to deeply study and promote the spiritual heritage left by our great scholars, and to educate the younger generation in the spirit of these noble traditions. The time has come to raise work in this area to a qualitatively new level. In particular, higher education and research institutions face urgent tasks such as enriching the treasury of our ancient manuscripts, promoting our scientific heritage preserved abroad, and the incomparable contribution of our great thinkers to the development of world science and civilization.

Keywords: literary environment, culture, source, manuscript, literature, library, prose, poetry.

Har bir millat adabiyoti badiiy tafakkurning ajralmas qismini tashkil etadi. Jahon xalqlarining qiziqishi va oʻqishi badiiy adabiyot ahamiyatini belgilovchi asosiy mezonlardan hisoblanadi. U yoki bu xalqning jahonda tanilishi, eng avvalo, oʻsha xalq madaniyati, san'ati va adabiyotining qanday miqyosda tarqalishi va tan olinishiga bogʻliqdir.

Prezidentimizning 2017 yil 24 maydagi “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targʻib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qarori ham ana shu vazifalarni bajarishga qaratilgan va buning uchun mustahkam huquqiy asoslarni yaratib berishi bilan ahamiyatlidir. Ayni damda bu vazifalar innovasion loyihalar doirasida amalga oshirilmoqda

Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida bajarilayotgan “Yevropa fondlarida saqlanayotgan, Oʻzbekistonda mavjud boʻlmagan turkiy qoʻlyozmalarining ma'lumotlar bazasini va “Yevroturcologica.uz” elektron platformasini yaratish” deb nomlangan innovasion loyiha doirasida bir qancha professor olimlar faoliyat yuritadi.

Mazkur loyiha ob'ekti — Yevropa fondlarida saqlanayotgan, O'zbekistonda mavjud bo'lmagan turkiy qo'lyozmalar bo'lib, ilmiy maqsad — ular haqidagi ma'lumotlar bazasini yaratish. Ushbu yangiliklarni aniqlash maqsadida 2021 yil dekabr oyida Germaniya, 2022 yil mart oyida Fransiya, Vengriya kutubxonalariga ilmiy safar uyushtirildi. Natijada O'zbekistonda mavjud bo'lmagan bir qancha qo'lyozmalar aniqlandi, ayrimlarining fotonusxalari olib kelindi.

Germaniyada turkiy qo'lyozmalarni to'plash va o'rganish XVII asrning oxirgi choragidan boshlangan. Siyosiy arbob Fridrix Velgelm tashabbusi bilan 1661 yilda barcha xususiy kutubxonalar birlashtirilib, Berlinda yirik kutubxona tashkil etiladi. Bu maskan hozirda Berlin davlat kutubxonasi deb nomlanadi. Unda sharq bo'limi mavjud bo'lib, fondida 41 ming 600 ta arabiy, forsiy, turkiy, yapon, koreys kabi sharq qo'lyozmalari, jumladan, o'zbek adabiyotining nazmiy va nasriy durdonalari saqlanadi. Bu kutubxonadan tashqari Gota, Myunxen, Drezden shaharlaridagi kutubxonalar fondida ham turkiy qo'lyozmalar mavjudligi ma'lum bo'ldi. Xususan, O'zbekistonda yo'q jami 19 ta qo'lyozma aniqlandi. Ularni o'rganish barobarida nemis olimlari bilan tajriba almashildi.

Umuman olganda Germaniya kutubxonalarida jami 239 ta turkiy qo'lyozma ko'zdan kechirildi. Shundan 43 tasi Navoiy asarlari, qolganlari tarix, falsafa, til, adabiyotga oid asarlar edi. Ular orasida Bobojon Sanoiyning Xorazm tarixiga oid asari ham bo'lib, u boshqa qo'lyozma fondlarida mavjud emasligi, asl nusxaligi bilan ajralib turadi. Bobojon Sanoiy bu asarini "Ma'orif un-nasab" deb nomlagan. Unda Xorazm tarixiga oid mulohazalar nasriy va nazmiy usulda yozilgan bo'lib, tarix va adabiyot fani uchun qimmatli ahamiyat kasb etadi, tarixiy faktlar bayonida turli xil rivoyatlar, she'rlardan foydalanilgan.

Bu asarni sharqshunos olim Vasiliy Bartold 1929 yilda Germaniya kutubxonalariga ilmiy safari chog'ida ko'radi va ilm-fanga birinchi bo'lib axborot beradi. Olim asarning umumiy xususiyatlari haqida o'z fikrini bildirar ekan, Bobojon Sanoiy katta iqtidor egasligini, uning qo'lyozma asari Germaniyada emas, o'z yurtida yoki Leningradda saqlanishi kerakligini ta'kidlagan edi. O'zbekistonda Bobojon Sanoiyning adabiy-irfoniy merosi ma'lum darajada o'rganilgan, ammo aynan bu asari tadqiq qilinmagan. O'zbek adabiyotshunosligidagi dastlabki ma'lumotlarni Najmiddin Komilov yozib qoldirgan. Shohida Shakirova tadqiqotida Bobojon Sanoiyning "Kanz ul-maorif" va "Hadiqai azhor" asarlari matnshunoslik va adabiy manbashunoslik yo'nalishida tadqiq etilgan.

Xullas, tadqiqotlar jarayonida Xorazm tarixining noyob durdonasi — 400 betdan iborat qo'lyozmani topishimiz oson bo'lmadi. Chunki Vasiliy Bartold asar nomini "Tavorixi Xorazmshohiya" deb keltirgan. Ammo Berlin kutubxonasi katalogida asar nomi "Ma'orif un-nasab" deb yozilgan. Bu farqning sababini qo'lyozmani o'zimiz ko'rgach aniqlashtirishga muvaffaq bo'ldik. Haqiqatda qo'lyozma boshida muallif asar nomini "Ma'orif un-nasab" deb atagan, asar oxirida esa tarixiy tafsilotlar xarakteridan kelib chiqib "Tavorixi Xorazmshohiya" deb yozilgan. Asar va uning muallifi haqidagi barcha ma'lumotlar: yaratilish tarixi, tarkibi, tili, ibtidosi va intihosi xususida qo'lyozmaning o'zidan bilib olish mumkin. Masalan, muallif o'zi va taxallusi haqida shunday yozadi: "Chun bu faqir Mullo Bobojon ibn Xudoyberdibek manqit Eshbug'a qabilasidin, ma'no ahli eshiklarining gadoyi, al-mutaxallus bil

Sanoiy g'afarallohu ta'olo...". Demak, asar muallifining ismi Bobojon, taxallusi Sanoiy bo'lgan.

Mazkur asargacha ham Xorazm tarixiga oid asarlar bo'lgan. Masalan, Abulg'azi Bahodirxonning "Shajarai turk", Munis va Ogahiyning "Firdavs ul iqbol" asarlari shular jumlasidandir. Bobojon Sanoiyning bu asari o'zigacha bo'lgan tarixga oid asarlardan ko'ra sodda, tushunarli tilda yozilgan. Sababi asarni yozishga undagan, o'sha davrda vazir bo'lgan Hasanmurod Qushbegi (1864) bu asarning tili oddiy xalq uchun ham tushunarli bo'lishi kerakligi talabini qo'yadi: "...Lekin ko'b-ko'b i'boratda fasohat va balog'at izhor etib so'zga tatvil va takmil berib hikoyatini el fahmidin uzoq qilibdurlar. Ondog'kim, bu zamon ahlining zehnlari ul ma'oniylar vaqtidin qosir va ojizdur. Ul sababdin san bir torix jam' etgilkim, so'zi muvxabar va o'zi muxtasar bo'lsun. Ul tariqad kim, zamon ahlining hushlari etushgudek, balkim avom ahli tushgudek nusxa yozg'il, tokim sandin va bizlardin yodgor bo'lsun".

Asar an'anaviy hamdu sano bilan boshlangan, muqadima, beshta bobdan iborat. Muallif yozgan quyidagi izohdan ma'lum bo'lishicha, asar so'nggida xotima yozish ham rejalashtirilgan, ammo bu qism qo'lyozmada o'z aksini topmagan. "Emdi, bu kitobi mustatob bir muqaddima birla besh bob va bir xotimag'a taqsim topdi. Muqaddima Hazrati Sohibqiron Eltuzarxonni jannatmakonning xonlig' zamonlaridag'i ba'zi o'zlarig'a xos bo'lg'on voqe'alar bayonidadurkim, sohibqironlig' iqbolining osori erdi. Avvalg'i bob Hazrati Odam alayhissalomdin to Nuh alayhissalomg'acha bayon topar. Ikkilanji bob Yofas bin Nuh alayhimussalomdin to Qo'ngirot jamoasining zikri va mag'ul podshohlarining voqe'alarining bayoni turur. Uchlanji bob Qurlos avlodidin podshoh bo'lg'onlarning marotiblari bayonida turur. To'rtlanji bob Hazrati podshoh sohibqiron ya'ni Eltuzarxonning obovu ajdod va ato bobolarining bayonida turur. Beshlanji bob Eltuzarxonning anodin bo'lg'onlaridin to bu zamong'acha va bu kitob yozilg'on vaqtg'a tegru har ne ishlar, bu Xeva va Xorazm dorus-saltanasida paydo bo'lubdur, oning bayonida turur. Xotimai kitob har avliyoi i'zom va ulamoi kirom va umaroi zavial ehtirom va sohibi davlat beklar va pokiza tabi'at tabi'at shoirlar va donishmand fozillar va falotun fikrat hakimlar va yana bir nechta ajoyib va g'aroyib ishlarkim, Eltuzarxonning vaqtida va ondin so'ngra to bu kungacha bo'lub o'tubdur, borchasi mujmalan hikoyat etilur inshaallohu ta'olo vahidihal a'ziz". Xorazm tarixiga oid "Ma'orif un-nasab" qo'lyozmasini o'qish va o'rganish jarayonida Bobojon Sanoiyning haqiqatda ham iqtidor egasi ekanligiga amin bo'ldik. Asarda tarixiy voqealar bayoni barobarida ming misradan ortiq she'riy parchalar ham berilgan. Galdagi izlanishlar ushbu qo'lyozmani to'liq tabdil, tahlil va talqin qilishni taqozo etadi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ilmiy safarimiz davomida Germaniya kutubxonalarida Alisher Navoiy asarlarining 43 ta qo'lyozma nusxasi borligini aniqladik. Ularning eng ko'pi (35 ta) Berlin davlat kutubxonasida saqlanadi. Ular orasida shoirning "Xamsa", "Lison ut tayr", "Majolis un nafa'is", "Xamsat ul mutahayyirin", "Mahbub ul qulub" kabi asarlari, devonlari mavjud bo'lib, turli davrlarda ko'chirilgan qo'lyozma nusxalar sanaladi. Qo'lyozmalar orasida "Mahbub ul qulub" asarining 1238 hijriy yilda ko'chirilgan noyob nusxasi ham mavjud. Germaniyaning Myunxen shahridagi kutubxonada Navoiyning 4 ta qo'lyozma asari

borligi ma'lum bo'ldi. Ular shoirning "Majolis un nafois", "Tarixi mulki ajam" asarlari va 2 ta she'riy devonidan iborat.

Parij milliy kutubxonasi ham Sharq qo'lyozmalari bo'yicha yirik fondlardan biri sanaladi. U erda jami 2010 ta turkiy qo'lyozma borligi aniqlandi. Ular orasida qadim o'zbek (chig'atoy), turk, qozoq, qirg'iz, turkman va bosha turkiy xalqlarga oid qo'lyozmalar bor. Qo'lyozmalarning eng qadimiysi XIII asrga taalluqli. Biz kutubxonada kuzatgan asarlar tarixiy, badiiy, diniy, tilshunoslik, etnografiya, musiqa va hokazalarga oid turkiy qo'lyozmalardir. 229 ta turkiy qo'lyozma orasidan, jami 22 ta O'zbekistonda yo'q qo'lyozmalar aniqlandi. Ularni o'rganish asnosida Sorbonna universiteti sharqshunos ustozlari, talabalari bilan uchrashildi, tajriba almashildi va akademik hamkorlik masalalari kelishib olindi.

Parij milliy kutubxonasida topilgan eng noyob qo'lyozmalardan biri Kamoliddin Husayn Xorazmiyning (1466-1551) "Nasihatnomai Shohiy" asaridir.

Husayn Xorazmiy Kubraviya tariqatining Husayniya silsilasi asoschisi, o'z davrining olimu ulamosi, shoiri davroni bo'lgan. Ogahiy Husayn Xorazmiy haqidagi "Miftohut tolibin" asarini forschadan turkiyga o'giran. Samarqandda bir muddat yashab ijod etgan Husayn Xorazmiy sharafiga "Maxdumi Xorazmiy" (2002) jamg'armasi tashkil etilgan. Husayn Xorazmiyning ibratli hayoti va ijodi dunyo tasavvufshunos olimlari tomonidan ko'p bor e'tirof etilgan, ammo o'zbek filologiyasida adib ijodi deyarli o'rganilmagan.

Biz "Evropa fondlarida saqlanayotgan, O'zbekistonda mavjud bo'lmagan turkiy qo'lyozmalarning ma'lumotlar bazasini va "Yevroturcologica.uz" elektron platformasini yaratish" loyihasi asosida Finlyandiya, Avstriya, Niderlandiya, Italiya kabi Yevropa davlatlarida saqlanayotgan turkiy qo'lyozmalarni o'rganishni ham rejalashtirganmiz.

Loyihaning ilmiy ahamiyati shundaki, xorijiy fondlardagi turkiy qo'lyozmalarning ilmiy istifodaga olib kiritilishi bilan qadimiy va boy tarixga ega o'zbek tili va adabiyotining teran ildizlarini, mumtoz tafakkur olamida ajdodlarimiz ko'tarilgan cho'qqilarni XXI asr zaminida real his qilish imkoni paydo bo'ladi.

Loyiha doirasida Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 18 maydagi "Jahon adabiyotining eng sara namunalarini o'zbek tiliga hamda o'zbek adabiyoti durdonalarini chet tillariga tarjima qilish va nashr etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2017 yil 14 avgustdagi "Internet jahon axborot tarmog'ida milliy kontentni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarorlarida hamda kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan barcha me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish imkoni mavjud.

Yevropada saqlanayotgan qo'lyozma asarlarni o'rganish barobarida va eng yangi texnologik metodlar asosida O'zbekistonda mavjud bo'lmagan turkiy qo'lyozmalarning ma'lumotlar bazasi va "Yevroturcologica.uz" elektron platformasi yaratiladi.

ADABIYOTLAR

1. Xalliyeva G.I., Adambayeva N.K., Sharq Renessansining buyuk vakili Husayn Xorazmiy. Sharq-u G'arb Renessans adabiyoti: Navoiy va Shekspir mavzuidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. 2022;1(1).

2. Yusupalieva S. Developing Students Communicative Competence using Authentic Materials with Information Technologies //International Journal of Industrial Engineering, Technology & Operations Management. – 2024. – T. 2. – №. 2. – С. 59-62.

3. Egamberdieva, F., & Egamberdieva, S. (2024). Cognitive and neurolinguistic aspects of advertising discourse perception. *International Journal of Industrial Engineering, Technology & Operations Management*, 2(2), 52-58.

4. Browne E. G. A Literary History of Persia. Vol. I–IV. – Cambridge: Cambridge University Press, 1902–1924.